

Fisiología de árboles en ciudades tropicales

José Luis Andrade

Olivia Zapata Martínez

Aarón Casanova Domínguez

Unidad de Recursos Naturales, Centro de Investigación Científica de Yucatán, Mérida, Yucatán

Palabras clave

balance de energía, calor latente, filoplano, fisiología, sombra, transpiración

Resumen

La fisiología de las plantas estudia los intercambios de materia y energía de éstas con el ambiente. En las ciudades –por estos intercambios– puede ocurrir que ciertas especies de plantas obtengan más recursos o bien que enfrenten mayor estrés que cuando crecen en su medio natural. En el caso de los árboles, los estudios de su fisiología son escasos y mucho más en las ciudades tropicales, donde la diversidad de especies de flora y fauna es mayor que en ciudades de las zonas templadas. En este artículo, resaltamos la importancia del estudio de la fisiología de árboles urbanos en ciudades tropicales, debido a las condiciones ambientales particulares que caracterizan a estas regiones. Además, estos estudios son necesarios para evidenciar los beneficios que brinda el arbolado frente al creciente deterioro de las condiciones ambientales exacerbado en las ciudades. Destacamos algunos de los temas que estamos estudiando en nuestro laboratorio, pero también indicamos la necesidad de que los estudios fisiológicos de árboles de estas ciudades deban incrementarse. Es necesario que, además de este tipo de estudios, nos apoyemos en otras disciplinas para poder generar resultados validados y aplicados a resolver problemas ambientales que afectan a los habitantes de las ciudades y a la biodiversidad de las regiones tropicales.

Las ciudades son complejas y presentan problemas ambientales y sociales que requieren atención (Dobbs *et al.* 2019). Para disminuir esta problemática, se ha señalado que la vegetación periurbana y el arbolado urbano benefician a la población mediante la regulación

Olivia Zapata (coautora) midiendo la fluorescencia de la clorofila en hojas de un árbol de *Albizia lebbbeck* con el apoyo del Ing. Roberth Us.
Fotografía: Julia Góngora

térmica, la captura de CO₂, la intercepción del agua de lluvia y de partículas de la contaminación del aire en su superficie foliar y la reducción del ruido. Asimismo, los parques y jardines ofrecen beneficios sociales, culturales y de salud por la creación de espacios que fomentan la cohesión social y el ejercicio físico, lo que favorece la salud mental y disminuye problemas sociales como la criminalidad. Sin embargo, gran parte del conocimiento actual sobre el arbolado urbano se ha generado en ciudades de regiones templadas y poco en ciudades tropicales (Dobbs *et al.* 2019).

Las ciudades tropicales poseen una mayor riqueza de especies vegetales que las ciudades templadas, por lo que mantenerla, podría contribuir a obtener mayores beneficios del arbolado urbano. De hecho, un alto porcentaje de las especies de árboles es plantado por interés de los propios habitantes o del gobierno. Los árboles con mayor supervivencia son los plantados por las personas, quienes les brindan un mayor cuidado por su valor ornamental o alimenticio. Mientras tanto, los árboles con menor supervivencia suelen ser aquellos plantados en campañas de arborización, ya que las plántulas son cultivadas en viveros y muchas veces puestas en sitios con condiciones microambientales sumamente diferentes de donde crecieron. Esto hace valioso el estudio de la fisiología de los árboles en estas ciudades, porque se pueden hacer recomendaciones sobre qué tipo de árboles o especies son las más adecuados para crecer en distintos entornos urbanos (parques, aceras o patios) y cuáles no.

La fisiología vegetal contribuye a entender el intercambio de materia y energía de las plantas con el ambiente (Figura 1). En el contexto de las ciudades, la disponibilidad de materia puede ser mayor que en las zonas rurales aledañas, mientras que la energía es excesiva. Por ejemplo, en las ciudades, por lo general, son más elevadas las concentraciones de CO₂, nutrientes minerales y agua. En el caso de la energía, hay mayor disponibilidad de luz para la fotosíntesis porque los individuos están más aislados y las temperaturas del entorno urbano suelen ser más altas como lo explicamos a continuación.

¿Por qué los microambientes urbanos tienen exceso de energía?

El paisaje urbano genera microambientes térmicos extremos porque abundan los materiales con bajo calor específico (almacenan gran cantidad de energía térmica, como el asfalto) o alto coeficiente de reflexión de la radiación solar (presentan un alto albedo, que es la fracción de la radiación solar que una superficie refleja, como el concreto). Las superficies con bajo calor específico que se calientan liberan lentamente esa energía en forma de radiación térmica, o lo que se conoce como radiación de onda larga (Nobel 2009). Las hojas de los árboles también se calientan y las maneras de disipar la energía en exceso es ya sea por conducción y convección o por transpiración, la cual es el cambio de estado del agua líquida a vapor (calor latente). Para entender cómo las hojas de las plantas ganan y pierden energía y cómo afecta la radiación en

exceso en zonas con distintos niveles de urbanización, se utiliza el análisis de balance de energía. Aumentos de la temperatura del aire, disminución de la humedad relativa del aire, combinadas con la sequía y carencia de viento implican un descontrol fisiológico severo que disminuye el crecimiento. Además, estos desequilibrios fisiológicos se agravan si las superficies foliares son grandes porque una capa de aire limítrofe grande entre hoja y atmósfera representa una resistencia a la transferencia de calor y agua. Por ejemplo, un trabajo realizado en la ciudad de Mérida, Yucatán (Casanova Domínguez 2022), indica que los árboles juveniles de especies con hojas grandes presentan mayores afectaciones en su fisiología que aquellas con hojas pequeñas, si crecen cerca de asfalto y concreto.

El aumento de la temperatura de las hojas implica una disminución de actividad de las enzimas de la fotosíntesis y la respiración, lo que afecta la fisiología y el crecimiento del arbolado urbano. Entonces, para un entendimiento integral de la fisiología de los árboles en las ciudades tropicales, es necesario además estudiar la tolerancia al estrés térmico de las especies arbóreas, que implica la estabilidad de las membranas celulares para mantener dicha actividad enzimática.

Figura 1. Esquema que resume los intercambios de materia (agua, bióxido de carbono (CO₂) y nutrientes minerales (círculos de colores)) y energía (del sol y de los alrededores) de un árbol con el ambiente. Las flechas azules corresponden a los intercambios de agua, las amarillas a todos los tipos de intercambio de energía y la flecha marrón corresponde al intercambio de CO₂. Las flechas bidireccionales significan que la transferencia de materia o energía puede ser hacia el árbol o hacia el ambiente. El calor sensible es aquel que ocurre entre dos objetos, en este caso entre las hojas y el aire. En las ciudades aumentan significativamente la radiación infrarroja (IR) y el albedo (reflexión de los materiales) hacia los árboles. Diseño: José Luis Andrade

Sombra y transpiración

Muchas ciudades experimentan los efectos de las islas de calor, donde el interior es más cálido en comparación con su periferia. Como ya vimos, esto se debe a la alta proporción de superficies construidas con bajo calor específico y gran capacidad para almacenar y transferir la energía en forma de radiación térmica (Nobel 2009). Por esto se requiere entender los mecanismos de mitigación mediante las sombras de los doseles del arbolado para establecer, junto con las autoridades, planes de acción climática en las ciudades. De hecho, los árboles pueden disminuir la temperatura entre 12 y 20 °C a nivel peatonal, por efecto de su sombra y transpiración (Li *et al.* 2024). Esto lo hemos comprobado en parques del norte de Mérida, Yucatán, donde hemos detectado que la sombra del arbolado puede reducir la temperatura del concreto en más de 10 °C (Figura 2). Sin embargo, en la época de sequía, muchas especies de árboles tropicales pierden parte o la totalidad de su follaje, por lo que la sombra no reduciría las islas de calor en estas épocas. Esto lleva a reflexionar sobre la decisión de utilizar exclusivamente especies nativas caducifolias en el arbolado urbano de Mérida. Sin embargo, aunque abundan muchas especies caducifolias, hemos observado que algunas son brevemente deciduas por el riego continuo que reciben. Por otro lado, una combinación de especies deciduas y perennifolias, o siempreverdes, puede ser importante para no solo mantener la sombra, sino a la biodiversidad de la región.

Figura 2. Efecto de la sombra de un árbol en un parque del norte de Mérida sobre la disminución de la temperatura en el concreto (temperaturas registradas a las 12 pm). Estamos estudiando las tasas de transpiración de las especies dominantes y modelando cuál sería el tamaño de la copa de un árbol, con cierta cobertura foliar ideal para maximizar la sombra a lo largo del año en parques del norte de la ciudad. Fotografía: Aarón Casanova Domínguez

Los árboles con tasas de transpiración foliar altas modifican sus microambientes, volviéndose más frescos debido a la liberación de agua en forma de vapor a través de los estomas. Esto es debido a las propiedades físicas del agua, ya que al pasar del estado líquido al de vapor se usa la energía del ambiente, lo que mencionamos anteriormente como calor latente. De los árboles de un parque del poniente de Mérida, el chaká, nombre común en maya de *Bursera simaruba* (L.) Sarg. (Burseraceae), es el que tiene la mayor tasa de transpiración y por tanto mayor calor latente liberado. Sin embargo, la especie exótica perennifolia neem (*Azadirachta indica* A. Juss., Meliaceae) presenta una menor transpiración, pero durante todo el año (Carrillo Niquete 2022). Es importante reflexionar también acerca de la selección de especies perennifolias para el arbolado urbano, porque varias de ellas, como el neem, afectan a las construcciones. De hecho, el neem, originario de la India, crece actualmente en muchas ciudades tropicales mexicanas, pero debería ser tomado en cuenta que ha sido declarado especie invasora en Brasil y Ghana (Moro *et al.* 2013; Ansong *et al.* 2019).

Lo anterior refleja la falta de información, no sólo fisiológica, sobre la combinación de especies para combatir las islas de calor, sino también sobre otros beneficios del arbolado, cómo la atenuación del ruido, la retención de contaminantes, o el resguardo de la biodiversidad para el control de plagas, entre muchos otros aspectos que falta por estudiar.

Contaminación del aire

Un aspecto poco explorado es cómo la contaminación del aire afecta al arbolado urbano, pues la exposición prolongada a diferentes contaminantes y partículas puede alterar su fisiología, debilitarlo e incluso acortar su tiempo de vida, haciéndolo más susceptibles a enfermedades. Los árboles desempeñan un papel activo al capturar partículas contaminantes en sus hojas, actuando como barreras naturales, pero esto puede afectar su fotosíntesis. En la ciudad de Mérida, la contaminación del aire se debe principalmente al transporte vehicular y hemos comprobado que los árboles ubicados cerca de las avenidas con alto tráfico vehicular presentan afectaciones en su fotosíntesis en comparación con aquellos que crecen en parques con poco tráfico.

En este contexto, estamos examinando la hipótesis de que los árboles urbanos pueden tolerar el estrés por contaminación ayudados por microorganismos, lo cual ya ha sido documentado recientemente (Ivashchenko *et al.* 2022). Esto se debe a que en el microambiente de la superficie de sus hojas (filoplano) habitan microorganismos capaces de degradar las partículas contaminantes y pueden contribuir a la mitigación del estrés causado por las partículas y elementos tóxicos.

¿Qué sigue en cuanto a la fisiología de árboles urbanos?

Lo que hemos presentado resalta la importancia de contar con información —no sólo fisiológica— sobre la variedad de especies que podrían usarse en ciudades tropicales para el arbolado urbano, así como la combinación de especies que puedan ayudar a combatir las islas de calor, mediante la sombra y la transpiración.

Lo que sí sabemos es que la investigación fisiológica de los árboles urbanos debe complementarse con la investigación en otras disciplinas, tanto de la ecología como de las ciencias moleculares y de los materiales. Los trabajos que hemos realizado hasta ahora, aunque incipientes, han demostrado la importancia de comprender que las especies de árboles urbanos requieren atención y cuidado, así como entender su funcionamiento en diferentes entornos para maximizar los beneficios que pueden aportar a nuestras ciudades.

Agradecimientos

Agradecemos a los doctores Gerardo Carrillo, Nahleli Chilpa, Diana Cisneros, Julio Salas y Gabriela Cerón, así como a la M. en C. Elizabeth González y al Ing. Roberth Us por ayudar en las mediciones en campo, en los debates de nuestro seminario y en los retos de divulgación en los que hemos participado. Igualmente, gracias a los investigadores Azucena Canto, Aileen O'Connor, Casandra Reyes, José Luis Hernández, Luis David Patiño, Miriam Ferrer, Aarón Rivas, Rodrigo Mendez y Diego Carmona por el apoyo teórico y de ideas de diferentes disciplinas. Agradecemos al ayuntamiento de Mérida, en especial al Dr. Jorge Carlos Trejo, por todo el apoyo material y técnico.

Literatura citada:

- Ansong M *et al.* 2019. Naturalized and invasive alien flora of Ghana. *Biological Invasions*, 21:669-683.
- Carrillo-Niquete GA. 2022. *Los servicios ambientales del arbolado urbano de Mérida y las posibles consecuencias de la urbanización acelerada*. Tesis doctoral. Centro de Investigación Científica de Yucatán, Mérida, Yucatán, México.
- Casanova Domínguez AR. 2022. *Balance de energía y propiedades biomecánicas de árboles juveniles del arbolado en la ciudad de Mérida*. Tesis de maestría en ciencias. Centro de Investigación Científica de Yucatán, Mérida, Yucatán, México.
- Dobbs C *et al.* 2019. Urban ecosystem Services in Latin America: mismatch between global concepts and regional realities? *Urban Ecosystems*, 22:173–187.
- Ivashchenko KV *et al.* 2022. Phylloplane biodiversity and activity in the city at different distances from the traffic pollution source. *Plants*, 11:402.
- Li H *et al.* 2024. Cooling efficacy of trees across cities is determined by background climate, urban morphology, and tree trait. *Communications Earth & Environment*, 5:1-14.
- Moro MF, Westerkamp C, Martins FR. 2013. Naturalization and potential impact of the exotic tree *Azadirachta indica* A. Juss. in Northeastern Brazil. *Check List*, 9:153–156
- Nobel PS. 2009. *Physicochemical and environmental plant physiology*. Academic Press, Oxford, Gran Bretaña.

¿Quiénes escriben?

José Luis Andrade es Biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctor en Ciencias por la Universidad de California, Los Ángeles. Actualmente es Investigador Nacional nivel III del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Desarrolla investigaciones sobre la fisiología ecológica de plantas tropicales, con énfasis en los flujos de agua, carbono y energía, principalmente con las especies de manglar en las costas de la península de Yucatán y con el arbolado urbano en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Contacto: andrade@cicy.mx

Olivia Zapata Martínez estudió Ingeniería Ambiental en el Instituto Politécnico Nacional (UPIIZ-IPN), posteriormente se tituló como maestra en ciencias en energía renovable en el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), donde actualmente cursa el doctorado en la unidad de Recursos Naturales. Su trabajo actual se enfoca en comprender cómo la contaminación atmosférica afecta la fisiología del arbolado urbano, así como en caracterizar la microbiota presente en el filoplano de estos árboles.

Contacto: olivi2803@gmail.com

Aarón Casanova Domínguez estudió ingeniería ambiental en el Instituto Tecnológico de México, campus Mérida. Posteriormente, tras año y medio de laborar como supervisor de seguridad e higiene industrial, estudió la Maestría en Ciencias Biológicas en el CICY, y actualmente estudia el Doctorado en Ciencias Biológicas también en CICY. Sus temas de estudio incluyen balance de energía en hojas de plantas, fisiología del arbolado urbano y últimamente ha incursionado en el estudio de las propiedades de algunos materiales urbanos como el concreto en los parques.

Contacto: yugi2fast@hotmail.com

